

Penerimaan Mahasiswa Baru

Program Perkuliahan Karyawan

Semester Ganjil 2022 - 2023

Untuk lulusan SMA / SMK / MA, D-1, D-2, D-3 / Politeknik / Akademi / Pindahan, dsb-nya
Melanjutkan ke Program Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1)

PTS Wilayah Sumatera, Batam, Riau, Lampung

Pendaftaran
Hanya Dengan **500^{rb}**
Rp 100^{rb}
Sudah Bisa Berkuliah!

- KULIAH SAMBIL **KERJA**
- WAKTU **FLEKSIBEL**
- BIAYA **TERJANGKAU**

Website :

p2k.co.id

edunitas.com

kuliah-karyawan.com

Layanan Informasi Pendaftaran

Bebas Putsa **0 800 1234 000** WhatsApp **0812 9526 2009**

f Edunitas.com.Fanpage @edunitas @edunitas edunitas edunitas.com

Sesuai Misi Konsultan Pendidikan Tinggi, yaitu turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, maka satu upayanya adalah memotivasi, mengupayakan beasiswa, serta berusaha memberikan motivasi kepada masyarakat, dan memberikan informasi tentang Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki komitmen sosial dalam membantu masyarakat, dsb-nya.

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) adalah program kuliah reguler yang waktu kuliahnya dibuat fleksibel, dengan biaya studi yang terjangkau, sehingga masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas atau dana terbatas dapat melanjutkan/meningkatkan pendidikan formalnya.

Sebagaimana dengan UU RI No. 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa :

"Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja...)"

Juga sesuai dengan amanat UUD 1945 : "Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan..."

Sedangkan di antara warga negara terdapat masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas (khususnya karyawan) dan memiliki dana yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia telah memiliki komitmen sosial dengan menyelenggarakan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1), Magister (S-2) atau Pindah Jurusan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas seperti KREDIT BIAYA PENDIDIKAN tanpa bunga/agunan yang DAPAT DIANGSUR sesuai dengan kemampuan, serta memberikan BEASISWA (beberapa PTS) bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.

Informasi mengenai PTS-PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi tersebut kami sajikan dalam bentuk katalog/booklet eksklusif Informasi Program Perkuliahan Karyawan ini.

Melalui katalog informasi ini, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i. untuk turut mendorong atau memotivasi keluarga/sahabat/rekan kerja agar melanjutkan pendidikannya di **PTS - PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi** dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

SOLUSI CERDAS (SOLUSI UTAMA)

Meningkatkan Karir, Mendapatkan Pekerjaan Baru, & Menambah Penghasilan

Mahasiswa (peserta kuliah) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) adalah **orang-orang yang sudah bekerja maupun orang-orang yang belum bekerja.**

Para mahasiswa ini selalu **kompak** dan **saling membantu** kesulitan masing-masing, baik kesulitan dalam hal pekerjaan, akademik, finansial/keuangan, maupun masalah lainnya. Demikian juga dengan lulusannya (alumnusnya), memiliki ikatan kuat untuk saling membantu sesama alumnus.

Selama ini mahasiswa yang sudah bekerja (sebagai pegawai negeri/swasta, manajer/pimpinan perusahaan/instansi/lembaga pemerintah/swasta, wiraswastawan, dsb), **selalu dapat meningkatkan karir dan penghasilannya** selama kuliah, terlebih lagi bagi yang berwiraswasta. Mereka memperoleh peningkatan karir dan peningkatan penghasilan **dari rekan-rekan mahasiswanya.**

Demikian juga **mahasiswa yang belum bekerja**, akan **memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa** yang sudah bekerja.

Solusi Cerdas (Solusi Utama)

Jadi, bagi masyarakat yang **BELUM BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, maka mengikuti P2K (Kelas Karyawan) ini merupakan **solusi utama untuk memperoleh pekerjaan.** Yaitu meningkatkan pengalaman melalui mereka (rekan-rekan mahasiswanya) yang sudah bekerja, dan akhirnya memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswanya maupun dari dirinya sendiri. Sekaligus meningkatkan pendidikan formalnya ke Jenjang Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1), Magister (S-2).

Bagi masyarakat yang **SUDAH BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam meningkatkan karir serta meningkatkan penghasilan. **Maka mengikuti P2K merupakan solusi utama untuk meningkatkan diri.** Yaitu **meningkatkan** pendidikan formalnya sekaligus meningkatkan pengalaman, karir, dan penghasilan.

SANGAT KESULITAN DENGAN BIAYA PENDIDIKAN ?

Mintalah beasiswa/keringanan biaya, sesuai dengan ketidakmampuan finansialnya secara jujur dan wajar.

** Hanya berlaku di beberapa Perguruan Tinggi.*

Daftar Isi

Pengantar dan Tujuan	ii
Daftar Isi	iii
Tentang Pendaftaran	iv
Status Mahasiswa dan Sistem Pendidikan	v
Jadwal Pendaftaran	vi
Program Studi Serta Konsentrasi	vii

Medan :

• Universitas Amir Hamzah	2
• Universitas Sari Mutiara Indonesia	4
• Universitas Al-Azhar Medan	8
• Universitas Deli Sumatera	10

Bengkulu :

• STAI Miftahul Ulum Mukomuko	12
• STIKES Sapta Bakti	14

Aceh :

• Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh	12
• Universitas Ubudiyah Indonesia	14

Jambi :

• Institute Teknologi dan Bisnis Pelita Raya	22
--	----

Batam :

• Institut Agama Islam Abdullah Said	24
• Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah	26

Lampung :

• Universitas Megou Pak Tulang Bawang	24
• Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah	26

Permintaan Beasiswa	30
---------------------	----

Profil Edunitas	31
Dosen & Tenaga Pengajar	32
Layanan Informasi	34
Testimoni	35
Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online	36
Sekilas Info	37

Tentang Pendaftaran

Tentang Pendaftaran

- Pendaftaran dibuka **SETIAP HARI (Sabtu dan Minggu Tetap Buka)**,
Jam 09.00-17.00 WIB
- Formulir Pendaftaran dapat diperoleh GRATIS di salah satu PTS terkait atau minta dikirim/difax melalui layanan info 17 Jam atau dapat didownload melalui web.
- Pendaftaran dapat langsung di masing-masing PTS atau diwakilkan atau dapat melalui POS, Telp, Fax, atau Internet (Pendaftaran Online).

A. Melanjutkan ke Program Diploma Tiga (D-3)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,

B. Melanjutkan ke Program Sarjana (S-1)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,
- Lulusan D-3, Politeknik, Akademi atau sederajat dari berbagai jurusan,
- Lulusan D-2, D-1 atau Lulusan S-1 mengambil Jurusan berbeda atau mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain.

C. Melanjutkan ke Program Pascasarjana (S-2)

- Lulusan Sarjana S-1/sederajat dari berbagai jurusan

* Syarat-syarat Pendaftaran:

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.100.000,-
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Mengisi lembar jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Biaya Pendidikan

Menyerahkan:

- 2 lembar Foto copy ijazah dan Transkrip Nilai legalisir asli (bagi lulusan D-3, S-1, S-2, dll.)
- 2 lembar foto copy Ijazah/STTB legalisir asli (bagi lulusan SMU, SMK, dll.)
- 2 lembar foto copy Kartu Keluarga
- Pas Foto terakhir : Ukuran 2x3, 3x4, 4x6 (masing-masing 4 lembar)

* Syarat-syarat lainnya (legalisir, dll) dapat menyusul (dilengkapi pada saat herregistrasi).

Waktu Kuliah Fleksibel

Penjadwalan kuliah khusus untuk Program Perkuliahan Karyawan dibuat fleksibel, namun tetap mengacu pada kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga tidak mengganggu jadwal kerja bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan mahasiswa masih memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat atau melaksanakan hal lainnya (tidak menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk kuliah).

Sesuai UU-RI no. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Bab.VI Pasal 19 ayat (2) : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,dst.

Beban & Masa Studi

Beban Studi dan Masa Studi yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh mahasiswa perkuliahan karyawan, mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :

Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Lulusan	SKS Yang Ditempuh	Masa Studi (minimal)
SMU, SMK, MA, dll. ke Diploma Tiga (D-3)	Beban studi 110 SKS	6 Semester (3 tahun)
SMU, SMK, MA, dll. ke Sarjana (S-1)	Beban studi 144-152 SKS	8 Semester (4 tahun)
D3, Politeknik, sederajat ke Sarjana (S-1)	Beban Studi 40-46 SKS	3 Semester (1,5 tahun)
D-2, S-1, D-1, Pindahan ke Sarjana (S-1)	Dihitung dari sisa SKS	Tergantung Sisa SKS
Program Pascasarjana (S-2)	Magister Manajemen = 36-46 SKS	4 Semester (2 Tahun)

Status Mahasiswa & Sistem Pendidikan

Status Mahasiswa

- Mahasiswa lulusan Program Reguler dan Program Perkuliahan Karyawan (P2K), mempunyai STATUS, HAK AKADEMIK, IJAZAH dan GELAR yang SAMA.
- Lulusan mempunyai gelar sesuai dengan jenjang pendidikan dan jurusan/bidang ilmunya, dan mempunyai hak menggunakan gelarnya serta mempunyai hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Ijazah dan Transkrip Akademik (Transkrip Nilai) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dan Program Reguler adalah SAMA. Dan di dalam ijazah maupun Transkrip tersebut, tidak tertulis apakah lulusan P2K ataukah lulusan Reguler. Karena P2K adalah juga Program Reguler. Yang membedakan hanya waktu kuliahnya saja.

Keunggulan-Keunggulan

- Dosen/tenaga pengajar yang profesional di bidangnya.
- Disediakan beasiswa (tanpa ikatan) bagi yang benar-benar membutuhkan.
- Seluruh jurusan/program studinya tidak ada ujian negara (sama dengan PTN). Kurikulum serta proses belajarnya sesuai dengan norma/kaidah Akademik menggunakan sistem SKS yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai untuk karyawan, sehingga mahasiswa yang sibuk bekerja tetap dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah, dapat mengulang di semester berikutnya tanpa dikenakan biaya tambahan. Bagi mahasiswanya yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu), tetap dapat mengikuti kuliah dengan baik. Karena sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Perkuliahan Karyawan dan Program Reguler. Sehingga mahasiswa yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu) dapat mengikuti kuliah di program lainnya dengan mekanisme tertentu.
- Jadwal kuliah menggunakan sistem PDS, sehingga waktu kuliahnya lebih berkualitas, tidak jenuh, tidak mengganggu jadwal kerja bagi yang sudah bekerja, dan mahasiswa yang memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat dsb-nya.
- Bagi mahasiswa yang sudah bekerja diijinkan tidak mengikuti kuliah untuk beberapa pertemuan, bila mahasiswa mendapat tugas lembur, atau kerja dengan sistem pergantian waktu, tugas kerja ke luar kota/negeri, dengan mekanisme tertentu.
- Lokasi kampus mudah dicapai, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
- Tersedia penginapan/tempat kost di dekat masing-masing kampus (Perguruan Tinggi) terkait.

Keutamaan Kampus

- Pertama dan terpercaya dalam penyelenggaraan P2K
- Diselenggarakan oleh PTS-PTS terbaik yang TERAKREDITASI dan memiliki jaringan yang luas di dunia kerja. Walaupun kualitasnya terbaik, PTS ini tetap memiliki KOMITMEN SOSIAL dalam membantu masyarakat. Antara lain memberikan subsidi terhadap biaya pendidikannya, juga memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa.
- Fasilitas lengkap, terdiri dari Laboratorium, Perpustakaan, Studio, Bengkel, dan lain-lain.
- Tempat Ibadah, Sarana Olahraga, Computer Centre, Bus Kampus, Asrama Mahasiswa, kerjasama dengan Perusahaan/Instansi, dsb-nya.

Sistem Pendidikan

- Sesuai UU No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multy entry - multy exit system).
- Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka...dst.
- Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dan sangat sesuai bagi karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya maupun bagi yang bukan karyawan. Selain kuliah tatap muka, juga memanfaatkan metode efektif melalui tugas perorangan terarah, tugas kelompok yang komunikatif, dan diakhiri dengan bimbingan pengerjaan skripsi/tesis/tugas akhir yang terarah, terprogram dan terjadwal sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Lulusan dipersiapkan menjadi Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1) atau Master/Magister (S-2) sesuai dengan jurusan/program studinya, yang dapat memecahkan persoalan sekaligus mengembangkan ilmunya.
- Kurikulumnya berdasarkan Sistem Kredit Semester. Kualitas kurikulumnya didesain mengacu kepada kurikulum inti/nasional, juga berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta terhadap kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi.

Sistem dan Jadwal Seleksi

- Seleksi/wawancara dan pendaftaran dapat melalui (via) telepon, fax, surat (POS) dan jadwal seleksi/wawancara ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa atau dapat langsung dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran. Hasil wawancara langsung diberitahukan ke calon mahasiswa, sesaat setelah selesai wawancara. Seleksi calon mahasiswa mahasiswa baru berupa wawancara yang dilaksanakan sekaligus, yaitu **Wawancara Akademik, Finansial serta Administrasi dan Marketing.**

Jadwal Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru

Jadwal Pendaftaran

No	Nama PTS	Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III	Kuliah Perdana	
1	Universitas Amir Hamzah Medan	01 Sept 2021 - 21 Nov 2021	22 Nov 2021 - 02 Jan 2022	03 Jan 2022 - 27 Feb 2022	Sabtu	05-Mar-2022
2	Universitas Sarimutiara Medan	01 Sept 2021 - 05 Des 2021	06 Des 2021 - 16 Jan 2022	17 Jan 2022 - 13 Mar 2022	Sabtu	19-Mar-2022
3	Universitas Al-Azhar Medan	01 Sept 2021- 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 05 Sep 2022	Minggu	11-Sep-2022
4	Universitas Deli Sumatera	01 Sept 2021 - 19 Des 2021	20 Des 2021 - 30 Jan 2022	31 Jan 2022 - 27 Mar 2022	Sabtu	02-April-2022
5	Institut Agama Islam Abdullah Said - Batam	01 Sept 2021 - 21 Nov 2021	22 Nov 2021 - 02 Jan 2022	03 Jan 2022 - 27 Feb 2022	Sabtu	05-Mar-2022
6	STIT Hidayatullah - Batam	01 Sept 2021 - 21 Nov 2021	22 Nov 2021 - 02 Jan 2022	03 Jan 2022 - 27 Feb 2022	Sabtu	05-Mar-2022
7	STIT Al Hikmah - Lampung	01 Sept 2021 - 19 Des 2021	20 Des 2021 - 30 Jan 2022	31 Jan 2022 - 27 Mar 2022	Sabtu	02-April-2022
8	Universitas Megou Pak Tulang Bawang - Lampung	01 Sept 2021 - 28 Nov 2021	29 Nov 2021 - 09 Jan 2022	10 Jan 2022 - 06 Mar 2022	Sabtu	12-Mar-2022
9	Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Langsa Aceh	01 Sept 2021 - 28 Nov 2021	29 Nov 2021 - 09 Jan 2022	10 Jan 2022 - 06 Mar 2022	Sabtu	12-Mar-2022
10	Universitas Ubudiyah Indonesia - Aceh	01 Sept 2021 - 05 Des 2021	06 Des 2021 - 16 Jan 2022	17 Jan 2022 - 13 Mar 2022	Sabtu	19-Mar-2022
11	STAI Miftahul Ulum Mukomuko - Bengkulu	01 Sept 2021 - 19 Des 2021	20 Des 2021 - 30 Jan 2022	31 Jan 2022 - 27 Mar 2022	Sabtu	02-April-2022
12	STIKES Sapta Bakti - Bengkulu	01 Sept 2021 - 12 Des 2021	13 Des 2021 - 23 Jan 2022	24 Jan 2022 - 20 Mar 2022	Sabtu	26-Mar-2022
13	ITB Pelita Raya - Jambi	01 Sept 2021 - 28 Nov 2021	29 Nov 2021 - 09 Jan 2022	10 Jan 2022 - 06 Mar 2022	Sabtu	12-Mar-2022

Program Studi Serta Konsentrasi

No	Program Studi	Konsentrasi/Peminatan/ Kekhususan	PTS Penyelenggara Program Studi
1	Agroteknologi (Agroindustri, Teknologi Industri Pertanian) (S-1)	Agroindustri Agroteknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Amir Hamzah, Medan • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh
2	Akuntansi (D-3)	Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajemen Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Syariah Pemeriksaan Akuntansi (Auditing) Perpajakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
3	Akuntansi (S-1)	Akuntansi Akuntansi Keuangan Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Manajemen Akuntansi Perpajakan Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Syariah Keuangan dan Perbankan Keuangan dan Perbankan Syariah Pasar Uang dan Pasar Modal Pemeriksaan Akuntansi (Auditing) Perpajakan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Amir Hamzah, Medan • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh • Universitas Deli Sumatera , Medan
4	Manajemen Pendidikan Islam (S-1)	Manajemen Pendidikan Islam	<ul style="list-style-type: none"> • STAI Miftahul Ulum Mukomuko, Bengkulu • STIT Al-Hikmah, Lampung
5	Manajemen Dakwah (S-1)	Manajemen Dakwah	<ul style="list-style-type: none"> • STAI Miftahul Ulum Mukomuko, Bengkulu
6	Rekam Medis (S-1)	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> • STIKES Sapta Bakti, Bengkulu

Program Studi Serta Konsentrasi

7	Farmasi (S-1)	Farmasi Farmasi Klinik dan Komunitas Farmasi Sains dan Teknologi (Industri)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
8	Ilmu Hukum (S-1)	Ilmu Hukum Praktisi Hukum Hukum Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh • Universitas Amir Hamzah, Medan • Universitas Deli Sumatera , Medan
9	Ilmu Komunikasi (S-1)	Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat (Humas/Public Relations/PR) Jurnalistik Penyiaran Periklanan (Advertising)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan
10	Kebidanan (D-3)	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh • STIKES Sapta Bakti, Bengkulu
11	Kebidanan (D-4)	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
12	Kesehatan Masyarakat (S-1)	Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan
13	Pendidikan Ilmu Komputer	Pendidikan Ilmu Kompter	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
14	Teknik Arsitektur (S-1)	Teknik Arsitektur	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
15	Teknik Informatika (S-1)	Teknik Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
16	Teknik Sipil (S-1)	Teknik Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
17	Ilmu Gizi (S-1)	Ilmu Gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
18	Pendidikan Biologi (S-1)	Pendidikan Biologi	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh
19	Manajemen (D-3)	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
20	Ilmu Kesehatan Masyarakat (S-1)	Ilmu Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
21	Farmasi (S-1)	Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh

Program Studi Serta Konsentrasi

22	Manajemen (S-1)	Akturia Manajemen Akuntansi Manajemen Bisnis Manajemen Kepariwisataaan Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan dan Perbankan Manajemen Keuangan Syariah Manajemen Operasional Manajemen Pemasaran Manajemen Perusahaan (Operasional) Manajemen Produksi / Operasi Manajemen Publik Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia) Manajemen Transportasi Manajemen Transportasi Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh • Universitas Deli Sumatera , Medan
23	Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PAUD) (S-1)	Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan
24	Pendidikan Olahraga, Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (OPJKR) (S-1)	Pendidikan Olahraga, Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (OPJKR)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
25	Psikologi (S-1)	Psikologi Psikologi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
26	Komputerisasi Akutansi (D-3)	Komputerisasi Akutansi	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
27	Pendidikan Kimia (S-1)	Pendidikan Kimia	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan
28	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) (S-1)	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa Aceh • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan
29	Pendidikan Matematika (S-1)	Pendidikan Matematika	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
30	Kebidanan (S-1)	Kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> • STIKES Sapta Bakti, Bengkulu

Program Studi Serta Konsentrasi

31	Sistem Informasi (S-1)	<p>Sistem Informasi Analisis dan Desain Sistem Analisis dan Desain Sistem Informasi untuk Bisnis Application Programmer Database Administrator Komputer Grafik Konsultan Pengembangan Sistem Multimedia Network Administrator Rekayasa Perangkat Lunak Kedirgantaraan SIA (Sistem Informasi Akuntansi) SIM (Sistem Informasi Manajemen) Sistem Informasi untuk Bisnis System Analysis System Designer Web Programmer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan • Universitas Ubudiyah Indonesia Aceh
32	Rekan Medis & Informasi Kesehatan (D-3)	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • STIKES Sapta Bakti, Bengkulu
33	Keperawatan (D-3)	Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> • STIKES Sapta Bakti, Bengkulu
34	Bisnis Digital (S-1)	Bisnis Digital	<ul style="list-style-type: none"> • ITB Pelita Raya, Jambi
35	Ilmu Komputer (S-1)	Ilmu Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • ITB Pelita Raya, Jambi
36	Rekayasa Perangkat Lunak (S-1)	Rekayasa Perangkat Lunak	<ul style="list-style-type: none"> • ITB Pelita Raya, Jambi
37	Pendidikan Islam Anak Usia Dini (S-1)	Pendidikan Anak Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> • STIT Al-Hikmah, Lampung
38	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S-1)	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	<ul style="list-style-type: none"> • STIT Al-Hikmah, Lampung

Program Studi Serta Konsentrasi

Terdapat 29 program studi (prodi/jurusan) beserta konsentrasi / peminatan / kekhususannya serta PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang memiliki/menyelenggarakan program studi tersebut (beserta Kurikulum, Prospektus, dsb).

Silakan cek di website kami untuk melihat kurikulum beserta prospektusnya (prospek karir, kompetensi, dsb).

- p2k.co.id
- pts-pts.com
- infoptsterbaik.com
- kuliah-karyawan.com
- kpt.co.id
- pts-ptn.net
- edunitas.com

UNHAMZAH

Universitas Amir Hamzah Medan

Jl. William Iskandar/Pancing Pasar V Barat Medan Estate

Rektor : Dr. Tarmizi, SH, M.HUM

Program Sarjana (S-1)

Fakultas	Program Studi
Fakultas Hukum (FH)	• Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi (FE)	• Akuntansi • Manajemen
Fakultas Teknik (FT)	• Teknik Elektro • Teknik Mesin • Teknik Sipil
Fakultas Pertanian (FP)	• Agroteknologi

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 081295262009, 081514578119**
- unhamzah.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	50	85	185	500	2.000
2	55	85	165	500	-
3	55	85	165	500	-
4	55	85	165	500	-
5	55	85	165	-	-
6	55	85	165	-	-
7	55	85	165	-	-
8	55	85	165	-	-
9	55	85	165	-	-
10	55	85	165	-	-
11	55	85	165	-	-
12	55	85	165	-	-
13	55	85	-	-	-
14	55	85	-	-	-
15	55	85	-	-	-
16	55	85	-	-	-
17	55	85	-	-	-
18	55	85	-	-	-
19-23	55	85	* dalam ribuan rupiah		
24	55	45			
25-35	55				
36	80				

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	125	215	375	1.500
2	85	125	215	375	-
3	85	125	215	375	-
4	85	125	215	375	-
5	85	125	215	-	-
6	85	125	215	-	-
7	85	125	210	-	-
8	85	125	-	-	-
9	85	125	-	-	-
10	85	125	-	-	-
11	85	125	-	-	-
12	85	125	-	-	-
13	85	-	-	-	-
14	85	-	-	-	-
15	85	-	-	-	-
16	85	-	-	-	-
17	85	-	-	-	-
18	90	-	-	-	-

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	750	938	1.250	3.750
2	690	750	938	1.250	-
3	690	750	938	1.250	-
4	690	750	936	-	-
5	690	750	-	-	-
6	690	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 300.000+Rp. 150.000

Rp.500.000,-

USM-INDONESIA

Universitas Sari Mutiara Indonesia

Jl. Kapten Muslim No.79, Dwikora, Medan Helvetia, Dwi Kora,
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

Rektor : Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Manajemen	Manajemen
Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi
Ilmu Perpustakaan	Ilmu Perpustakaan
Kimia	Kimia
Akuntansi	Akuntansi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
PG Pendidikan Anak Usia Dini	PG Pendidikan Anak Usia Dini
Psikologi	Psikologi
Sistem Informasi	Sistem Informasi
Kesehatan masyarakat	Kesehatan Masyarakat

Hanya Dengan
~~Rp. 1.200.000,-~~
Rp. 600.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

 0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

 081111 04824, 25, 26, 27

 081295262009, 081514578119

 usm-indonesia.web.id

Program Diploma III (D-3)

Program Studi	Konsentrasi
Teknik Elektromedik	Teknik Elektromedik

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1						D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	75	160	450	1.755	1	50	125	215	375	1.500
2	45	75	145	435	-	2	85	125	215	375	-
3	45	75	145	435	-	3	85	125	215	375	-
4	45	75	145	435	-	4	85	125	215	375	-
5	45	75	145	-	-	5	85	125	215	-	-
6	45	75	145	-	-	6	85	125	215	-	-
7	45	75	145	-	-	7	85	125	210	-	-
8	45	75	145	-	-	8	85	125	-	-	-
9	45	75	145	-	-	9	85	125	-	-	-
10	45	75	145	-	-	10	85	125	-	-	-
11	45	75	145	-	-	11	85	125	-	-	-
12	45	75	145	-	-	12	85	125	-	-	-
13	45	75	-	-	-	13	85	-	-	-	-
14	45	75	-	-	-	14	85	-	-	-	-
15	45	75	-	-	-	15	85	-	-	-	-
16	45	75	-	-	-	16	85	-	-	-	-
17	45	75	-	-	-	17	85	-	-	-	-
18	45	75	-	-	-	18	90	-	-	-	-
19-23	45	75	* dalam ribuan rupiah			* dalam ribuan rupiah					
24	45	30									
25-45	30										
46	40										

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1 Prodi : AK, HK, IK, KM, MA, PSI, SI						Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1 Prodi : PGSD, PG PAUD					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x	Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	400	500	780	1.040	3.120	1	400	650	805	1.080	3.250
2	545	500	780	1.040	-	2	570	650	815	1.085	-
3	545	500	780	1.040	-	3	570	650	815	1.085	-
4	545	500	780	-	-	4	570	650	815	-	-
5	545	500	-	-	-	5	570	650	-	-	-
6	540	-	-	-	-	6	570	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 400.000+Rp. 150.000

Rp.600.000,-

Sumbangan Pengembangan (SPb) Program Studi Kesehatan Masyarakat

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	50	70	180	650	2.600
2	55	110	220	650	-
3	55	110	220	650	-
4	55	110	220	650	-
5	55	110	220	-	-
6	55	110	220	-	-
7	55	110	220	-	-
8	55	110	220	-	-
9	55	110	220	-	-
10	55	110	220	-	-
11	55	110	220	-	-
12	55	110	220	-	-
13	55	110	-	-	-
14	55	110	-	-	-
15	55	110	-	-	-
16	55	110	-	-	-
17	55	110	-	-	-
18	55	110	-	-	-
19-23	55	110			
24	55	110			
25-45	55				
46	130				

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	210	350	575	2.300
2	135	190	325	575	-
3	135	190	325	575	-
4	135	190	325	575	-
5	135	190	325	-	-
6	135	190	325	-	-
7	135	190	325	-	-
8	135	190	-	-	-
9	135	190	-	-	-
10	135	190	-	-	-
11	135	190	-	-	-
12	135	190	-	-	-
13	135	-	-	-	-
14	135	-	-	-	-
15	135	-	-	-	-
16	135	-	-	-	-
17	135	-	-	-	-
18	90	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

• Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1 Prodi : Kesehatan Masyarakat					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	940	805	1.080	3.250
2	835	935	815	1.085	-
3	835	935	815	1.085	-
4	835	935	815	-	-
5	835	935	-	-	-
6	840	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

• Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama
(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 500.000+Rp. 150.000
Rp.700.000,-

Sumbangan Pengembangan (SPb) Program Studi Teknik Elektromedik

SMU / SMK ke D-3					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	50	80	190	480	1.950
2	55	80	160	490	-
3	55	80	160	490	-
4	55	80	160	490	-
5	55	80	160	-	-
6	55	80	160	-	-
7	55	80	160	-	-
8	55	80	160	-	-
9	55	80	160	-	-
10	55	80	160	-	-
11	55	80	160	-	-
12	55	80	160	-	-
13	55	80	-	-	-
14	55	80	-	-	-
15	55	80	-	-	-
16	55	80	-	-	-
17	55	80	-	-	-
18	55	80	-	-	-
19-23	55	80			
24	55	110			
25-35	55				
36	55				

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

• Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1 Prodi : Teknik Elektromedik					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	780	975	1.300	3.900
2	680	780	975	1.300	-
3	680	780	975	1.300	-
4	680	780	975	-	-
5	680	780	-	-	-
6	680	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1 Prodi : PGSD, PG PAUD					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	780	975	1.300	3.900
2	680	780	975	1.300	-
3	680	780	975	1.300	-
4	680	780	975	-	-
5	680	780	-	-	-
6	680	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama
(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 500.000+Rp. 150.000

Rp.700.000,-

Pembayaran Pertama
(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 500.000+Rp. 150.000

Rp.700.000,-

Universitas Al-Azhar Medan

Jl. Pintu Air IV No 214 Kwala Bekala Padang Bulan, Johor, Kota Medan

Rektor : Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Manajemen	Manajemen
Akuntansi	Akuntansi
Agroteknologi	Agroteknologi
Teknik Sipil	Teknik Sipil
Teknik Industri	Teknik Industri
Teknik Elektro	Teknik Elektro
Teknik Mesin	Teknik Mesin

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- **081111 04824, 25, 26, 27**
- **081295262009, 081514578119**
- **alazhar-university.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	150	200	300	375	1.500
2	30	55	100	375	-
3	30	55	100	375	-
4	30	55	100	375	-
5	30	55	100	-	-
6	30	55	100	-	-
7	30	55	100	-	-
8	30	55	100	-	-
9	30	55	100	-	-
10	30	55	100	-	-
11	30	55	100	-	-
12	30	55	200	-	-
13	30	55	-	-	-
14	30	55	-	-	-
15	30	55	-	-	-
16	30	55	-	-	-
17	30	55	-	-	-
18	30	55	-	-	-
19-23	30	55			
24	30	90			
25-45	30				
46	30				

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	150	300	500	375	1.500
2	80	100	170	375	-
3	80	100	170	375	-
4	80	100	170	375	-
5	80	100	170	-	-
6	80	100	170	-	-
7	80	100	150	-	-
8	80	100	-	-	-
9	80	100	-	-	-
10	80	100	-	-	-
11	80	100	-	-	-
12	80	200	-	-	-
13	80	-	-	-	-
14	80	-	-	-	-
15	80	-	-	-	-
16	80	-	-	-	-
17	80	-	-	-	-
18	70	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1					
Prodi : PGSD, PG PAUD					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	600	750	1.000	3.000
2	560	600	750	1.000	-
3	560	600	750	1.000	-
4	560	600	750	-	-
5	560	600	-	-	-
6	560	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 150.000+Rp. 200.000+Rp. 150.000

Rp.500.000,-

UNIVERSITAS DELI SUMATERA

Kampus 1: Jl. Jenderal Besar A.H Nasution No 11 CDE Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143
Kampus 2: Jalan Sei Mencirim No.44a Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20153

Rektor : Prof. Dr. Ir. Muhammad Asaad, M.Si

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Manajemen	Manajemen
Akuntansi	Akuntansi
Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

Layanan Informasi 17 Jam :

 0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

 081111 04824, 25, 26, 27

 081295262009, 081514578119

 stihdelisumatera.web.id
stiedelisumatera.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1				
Angs. ke	24x	12x	4x	1x
1	50	100	300	1.200
2	50	100	300	-
3	50	100	300	-
4	50	100	300	-
5	50	100	-	-
6	50	100	-	-
7	50	100	-	-
8	50	100	-	-
9	50	100	-	-
10	50	100	-	-
11	50	100	-	-
12	50	100	-	-
13	50	-	-	-
14	50	-	-	-
15	50	-	-	-
16	50	-	-	-
17	50	-	-	-
18	50	-	-	-
19-23	50	-	-	-
24	50	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK ke S-1				
Angs. ke	18x	7x	4x	1x
1	50	180	300	1.200
2	70	170	300	-
3	70	170	300	-
4	70	170	300	-
5	70	170	-	-
6	70	170	-	-
7	70	170	-	-
8	70	-	-	-
9	70	-	-	-
10	70	-	-	-
11	70	-	-	-
12	70	-	-	-
13	70	-	-	-
14	70	-	-	-
15	70	-	-	-
16	70	-	-	-
17	70	-	-	-
18	30	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	440	550	750	2.200
2	380	440	550	750	-
3	380	440	550	750	-
4	380	440	550	-	-
5	380	440	-	-	-
6	380	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 300.000+Rp. 150.000

Rp.500.000,-

STAI Miftahul Ulum Mukomuko

Jl. Lintas Bengkulu-padang, Desa Sidodadi, Kec. Penarik, Kab. Mukomuko 38368

Rektor : Maula Desiono, M.Pd.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Manajemen Dakwah	Manajemen Dakwah
Manajemen Pendidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam

Hanya Dengan
~~Rp. 800.000,-~~
Rp. 400.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- **081111 04824, 25, 26, 27**
- **081295262009, 087885248604**
- **staimiftahululum.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	100	104	209	625	2.500
2	69	104	209	625	-
3	69	104	209	625	-
4	69	104	209	625	-
5	69	104	209	-	-
6	69	104	209	-	-
7	69	104	209	-	-
8	69	104	209	-	-
9	69	104	209	-	-
10	69	104	209	-	-
11	69	104	209	-	-
12	69	104	201	-	-
13	69	104	-	-	-
14	69	104	-	-	-
15	69	104	-	-	-
16	69	104	-	-	-
17	69	104	-	-	-
18	69	104	-	-	-
19-23	69	104			
24	69	108			
25-35	69				
36	54				

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	100	209	358	625	2.500
2	142	209	358	625	-
3	142	209	358	625	-
4	142	209	358	625	-
5	142	209	358	-	-
6	142	209	358	-	-
7	142	209	352	-	-
8	142	209	-	-	-
9	142	209	-	-	-
10	142	209	-	-	-
11	142	209	-	-	-
12	142	201	-	-	-
13	142	-	-	-	-
14	142	-	-	-	-
15	142	-	-	-	-
16	142	-	-	-	-
17	142	-	-	-	-
18	128	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	400	500	667	2.000
2	340	400	500	667	-
3	340	400	500	666	-
4	340	400	500	-	-
5	340	400	-	-	-
6	340	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1)

Rp. 100.000+Rp. 300.000

Rp.400.000,-

STIKES Sapta Bakti

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu
 Jl. Mahakam Raya No 16 Lingkar Barat, Kota Bengkulu 38225

Ketua : Hj. Djusmalinar, S.K.M., M.Kes.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi	Akreditasi
Teknik Elektro	Teknik Elektro	B
Teknik Mesin	Teknik Mesin	B
Teknik Sipil	Teknik Sipil	B

Hanya Dengan
~~Rp. 1.400.000,-~~
Rp. 700.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27
- 081295262009, 081514578119
- sttpekanbaru.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	50	110	175	655	2.650
2	55	110	225	665	-
3	55	110	225	665	-
4	55	110	225	665	-
5	55	110	225	-	-
6	55	110	225	-	-
7	55	110	225	-	-
8	55	110	225	-	-
9	55	110	225	-	-
10	55	110	225	-	-
11	55	110	225	-	-
12	55	110	225	-	-
13	55	110	-	-	-
14	55	110	-	-	-
15	55	110	-	-	-
16	55	110	-	-	-
17	55	110	-	-	-
18	55	110	-	-	-
19-23	55	110	* dalam ribuan rupiah		
24	55	120			
25-45	60				
46	75				

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	175	370	655	2.650
2	155	225	380	665	-
3	155	225	380	665	-
4	155	225	380	665	-
5	155	225	380	-	-
6	155	225	380	-	-
7	155	225	380	-	-
8	155	225	-	-	-
9	155	225	-	-	-
10	155	225	-	-	-
11	155	225	-	-	-
12	155	225	-	-	-
13	155	-	-	-	-
14	155	-	-	-	-
15	155	-	-	-	-
16	155	-	-	-	-
17	155	-	-	-	-
18	120	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel SPP SMU/SMK/Pindahan/D-3 ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	700	875	1.200	3.500
2	600	700	875	1.150	-
3	600	700	875	1.150	-
4	600	700	875	-	-
5	600	700	-	-	-
6	600	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jacket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jacket Almamater)
Rp. 50.000+Rp. 500.000+Rp. 150.000

Rp.700.000,-

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 218 Kota Langsa - Aceh

Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE., MSP.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Farmasi	Farmasi
Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Agroteknologi	Agroteknologi
Bimbingan dan Konseling	Bimbingan dan Konseling
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
Teknik Informatika	Teknik Informatika
Teknik Sipil	Teknik Sipil

Hanya Dengan
~~Rp. 1.200.000,-~~
Rp. 600.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 081295262009, 081514578119**
- uscnd.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : Farmasi						
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x	
1	50	125	275	890	3.575	
2	100	150	300	895	-	
3	100	150	300	895	-	
4	100	150	300	895	-	
5	100	150	300	-	-	
6	100	150	300	-	-	
7	100	150	300	-	-	
8	100	150	300	-	-	
9	100	150	300	-	-	
10	100	150	300	-	-	
11	100	150	300	-	-	
12	100	150	300	-	-	
13	100	150	-	-	-	
14	100	150	-	-	-	
15	100	150	-	-	-	
16	100	150	-	-	-	
17	100	150	-	-	-	
18	100	150	-	-	-	
19-23	100	150				
24	100	150				
25-35	100					
36	125					

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Farmasi					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	250	420	750	3.000
2	175	250	430	750	-
3	175	250	430	750	-
4	175	250	430	750	-
5	175	250	430	-	-
6	175	250	430	-	-
7	175	250	430	-	-
8	175	250	-	-	-
9	175	250	-	-	-
10	175	250	-	-	-
11	175	250	-	-	-
12	175	250	-	-	-
13	175	-	-	-	-
14	175	-	-	-	-
15	175	-	-	-	-
16	175	-	-	-	-
17	175	-	-	-	-
18	150	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : AGT, BKI, MTK, BG, PGSD, PJKR, TI, TM, TS					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	40	60	125	375	1.500
2	40	60	125	375	-
3	40	60	125	375	-
4	40	60	125	375	-
5	40	60	125	-	-
6	40	60	125	-	-
7	40	60	125	-	-
8	40	60	125	-	-
9	40	65	125	-	-
10	40	65	125	-	-
11	40	65	125	-	-
12	40	65	125	-	-
13	40	65	-	-	-
14	40	65	-	-	-
15	40	65	-	-	-
16	40	65	-	-	-
17	40	65	-	-	-
18	40	65	-	-	-
19-23	40	65			
24	40	65			
25-35	40				
36	100				

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : AGT, BKI, MTK, BG, PGSD, PJKR, TI, TM, TS					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	40	95	170	310	1.250
2	70	105	180	310	-
3	70	105	180	310	-
4	70	105	180	320	-
5	70	105	180	-	-
6	70	105	180	-	-
7	70	105	180	-	-
8	70	105	-	-	-
9	70	105	-	-	-
10	70	105	-	-	-
11	70	105	-	-	-
12	70	105	-	-	-
13	70	-	-	-	-
14	70	-	-	-	-
15	70	-	-	-	-
16	70	-	-	-	-
17	70	-	-	-	-
18	90	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan

Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok dan Uang SKS. SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Farmasi					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	400	720	900	1.200	3.600
2	640	720	900	1.200	-
3	640	720	900	1.200	-
4	640	720	900	-	-
5	640	720	-	-	-
6	640	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SPP SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Teknik Sipil					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	300	375	500	1.500
2	260	300	375	500	-
3	260	300	375	500	-
4	260	300	375	-	-
5	260	300	-	-	-
6	260	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SPP SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : AGT, BKI, HK, MTK, BG, PGSD, PJKR, TI, TM					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	240	300	400	1.200
2	200	240	300	400	-
3	200	240	300	400	-
4	200	240	300	-	-
5	200	240	-	-	-
6	200	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

3. Jacket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : Farmasi
(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
50.000+400.000+150.000
Rp. 600.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : AGT, BKI, MTK, BG, PGSD, PJKR, TI, TM, TS
(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
40.000+200.000+150.000
Rp. 390.000,-

Universitas Ubudiyah Indonesia

Jl. Alue Naga, Kec. Syiah Kuala Desa Tibang, Banda Aceh, Indonesia

Prof. Adjunct Marniati, SE., M.KES.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Akreditasi
Farmasi	Akreditasi B
Ilmu Hukum	Akreditasi C
Manajemen	Akreditasi C
Akutansi	Akreditasi C
Ilmu Psikologi	Akreditasi C
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Akreditasi B
Pendidikan Ilmu Komputer	Akreditasi C
Teknik Arsitektur	Akreditasi C
Teknik Informatika	Akreditasi B
Sistem Informasi	Akreditasi B
Ilmu Gizi	Akreditasi C
Ilmu Kesehatan Masyarakat	Akreditasi B

Teknik Sipil	Akreditasi C
--------------	--------------

Program Diploma (D-3)

Program Studi	Konsentrasi
Kebidanan	Akreditasi B
Komputerisasi Akutansi	Akreditasi C
Manajemen	Akreditasi B

Program Diploma (D-4)

Program Studi	Konsentrasi
Bidan Pendidik	Akreditasi B

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : Psikologi						Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Psikologi						Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : Ilmu Gizi						Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Ilmu Gizi						Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : Farmasi						Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Farmasi					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x	Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x	Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	300	175	345	1.040	4.160	1	300	345	595	1.040	4.160	1	400	190	380	1.140	4.550	1	400	380	650	1.140	4.550	1	1.000	775	1.550	4.650	18.590	1	1.000	1.550	2.665	4.650	18.590
2	85	175	345	1.040	-	2	230	345	595	1.040	-	2	245	190	380	1.140	-	2	245	380	650	1.140	-	2	390	775	1.550	4.650	-	2	1.035	1.550	2.665	4.650	-
3	85	175	345	1.040	-	3	230	345	595	1.040	-	3	93	190	380	1.140	-	3	245	380	650	1.140	-	3	390	775	1.550	4.650	-	3	1.035	1.550	2.665	4.650	-
4	85	175	345	1.040	-	4	230	345	595	1.040	-	4	93	190	380	1.130	-	4	245	380	650	1.130	-	4	390	775	1.550	4.640	-	4	1.035	1.550	2.665	4.640	-
5	85	175	345	-	-	5	230	345	595	-	-	5	93	190	380	-	-	5	245	380	650	-	-	5	390	775	1.550	-	-	5	1.035	1.550	2.665	-	-
6	85	175	345	-	-	6	230	345	595	-	-	6	93	190	380	-	-	6	245	380	650	-	-	6	390	775	1.550	-	-	6	1.035	1.550	2.665	-	-
7	85	175	345	-	-	7	230	345	590	-	-	7	93	190	380	-	-	7	245	380	650	-	-	7	390	775	1.550	-	-	7	1.035	1.550	2.660	-	-
8	85	175	345	-	-	8	230	345	-	-	-	8	93	190	380	-	-	8	245	380	-	-	-	8	390	775	1.550	-	-	8	1.035	1.550	-	-	-
9	85	175	345	-	-	9	230	345	-	-	-	9	93	190	380	-	-	9	245	380	-	-	-	9	390	775	1.550	-	-	9	1.035	1.550	-	-	-
10	85	175	345	-	-	10	230	345	-	-	-	10	93	190	380	-	-	10	245	380	-	-	-	10	390	775	1.550	-	-	10	1.035	1.550	-	-	-
11	85	190	345	-	-	11	230	345	-	-	-	11	93	190	380	-	-	11	245	380	-	-	-	11	390	775	1.550	-	-	11	1.035	1.550	-	-	-
12	85	175	365	-	-	12	230	365	-	-	-	12	93	190	370	-	-	12	245	370	-	-	-	12	390	775	1.540	-	-	12	1.035	1.540	-	-	-
13	85	175	-	-	-	13	230	-	-	-	-	13	93	190	-	-	-	13	245	-	-	-	-	13	390	775	-	-	-	13	1.035	-	-	-	-
14	85	175	-	-	-	14	230	-	-	-	-	14	93	190	-	-	-	14	245	-	-	-	-	14	390	775	-	-	-	14	1.035	-	-	-	-
15	85	175	-	-	-	15	230	-	-	-	-	15	93	190	-	-	-	15	245	-	-	-	-	15	390	775	-	-	-	15	1.035	-	-	-	-
16	85	175	-	-	-	16	230	-	-	-	-	16	93	190	-	-	-	16	245	-	-	-	-	16	390	775	-	-	-	16	1.035	-	-	-	-
17	85	175	-	-	-	17	230	-	-	-	-	17	93	190	-	-	-	17	245	-	-	-	-	17	390	775	-	-	-	17	1.035	-	-	-	-
18	85	175	-	-	-	18	180	-	-	-	-	18	93	190	-	-	-	18	230	-	-	-	-	18	390	775	-	-	-	18	1.030	-	-	-	-
19-23	85	175	-	-	-	19-23	85	175	-	-	-	19-23	93	190	-	-	-	19-23	390	775	-	-	-	19-23	390	775	-	-	-	19-23	1.035	1.550	-	-	-
24	85	135	-	-	-	24	85	135	-	-	-	24	93	180	-	-	-	24	390	765	-	-	-	24	390	765	-	-	-	24	1.035	1.550	-	-	-
25-45	85	-	-	-	-	25-45	85	-	-	-	-	25-45	93	-	-	-	-	25-45	390	-	-	-	-	25-45	390	-	-	-	-	25-45	1.035	-	-	-	-
46	120	-	-	-	-	46	120	-	-	-	-	46	58	-	-	-	-	46	430	-	-	-	-	46	430	-	-	-	-	46	1.035	-	-	-	-

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Psikologi						SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Ilmu Gizi						SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : Farmasi					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x	Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x	Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	572	715	955	2.860	1	300	962	1.205	1.800	4.810	1	500	1.930	2.410	3.211	9.633
2	532	572	715	955	-	2	902	962	1.205	1.800	-	2	1.830	1.930	2.410	3.211	-
3	532	572	715	950	-	3	902	962	1.205	1.210	-	3	1.830	1.930	2.410	3.211	-
4	532	572	715	-	-	4	902	962	1.195	-	-	4	1.830	1.930	2.410	-	-
5	532	572	-	-	-	5	902	962	-	-	-	5	1.830	1.930	-	-	-
6	532	-	-	-	-	6	902	-	-	-	-	6	2.000	-	-	-	-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : Psikologi
(SPb I + SPP I)
300.000+200.000
Rp. 500.000,-

* dalam ribuan rupiah

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : Ilmu Gizi
(SPb I + SPP I)
400.000+300.000
Rp. 700.000,-

* dalam ribuan rupiah

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : Farmasi
(SPb I + SPP I)
1.000.000+500.000
Rp. 1.500.000,-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : IKM, MA, AK, TI, SI					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	400	165	325	975	3.900
2	75	165	325	975	-
3	75	165	325	975	-
4	75	165	325	975	-
5	75	165	325	-	-
6	75	165	325	-	-
7	75	165	325	-	-
8	75	165	325	-	-
9	75	165	325	-	-
10	75	165	325	-	-
11	75	165	325	-	-
12	75	165	325	-	-
13	75	165	-	-	-
14	75	165	-	-	-
15	75	165	-	-	-
16	75	165	-	-	-
17	75	165	-	-	-
18	75	165	-	-	-
19-23	75	165	-	-	-
24	75	105	-	-	-
25-45	75	-	-	-	-
46	200	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : IKM, MA, AK, TI, SI					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	400	325	560	975	3.900
2	210	325	560	975	-
3	210	325	560	975	-
4	210	325	560	975	-
5	210	325	560	-	-
6	210	325	560	-	-
7	210	325	540	-	-
8	210	325	-	-	-
9	210	325	-	-	-
10	210	325	-	-	-
11	210	325	-	-	-
12	210	325	-	-	-
13	210	-	-	-	-
14	210	-	-	-	-
15	210	-	-	-	-
16	210	-	-	-	-
17	210	-	-	-	-
18	140	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : TS, ARS					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	500	220	440	1.300	5.200
2	105	220	440	1.300	-
3	105	220	440	1.300	-
4	105	220	440	1.300	-
5	105	220	440	-	-
6	105	220	440	-	-
7	105	220	440	-	-
8	105	220	440	-	-
9	105	220	440	-	-
10	105	220	440	-	-
11	105	220	440	-	-
12	105	220	360	-	-
13	105	220	-	-	-
14	105	220	-	-	-
15	105	220	-	-	-
16	105	220	-	-	-
17	105	220	-	-	-
18	105	220	-	-	-
19-23	105	220	-	-	-
24	105	140	-	-	-
25-45	80	-	-	-	-
46	58	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : TS, ARS					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	500	440	750	1.300	5.200
2	280	440	750	1.300	-
3	280	440	750	1.300	-
4	280	440	750	1.300	-
5	280	440	750	-	-
6	280	440	750	-	-
7	280	440	700	-	-
8	280	440	-	-	-
9	280	440	-	-	-
10	280	440	-	-	-
11	280	440	-	-	-
12	280	360	-	-	-
13	280	-	-	-	-
14	280	-	-	-	-
15	280	-	-	-	-
16	280	-	-	-	-
17	280	-	-	-	-
18	220	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke S-1 Prodi : PGSD, IK					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	300	135	270	820	3.250
2	65	135	270	820	-
3	65	135	270	820	-
4	65	135	270	790	-
5	65	135	270	-	-
6	65	135	270	-	-
7	65	135	270	-	-
8	65	135	270	-	-
9	65	135	270	-	-
10	65	135	270	-	-
11	65	135	270	-	-
12	65	135	280	-	-
13	65	135	-	-	-
14	65	135	-	-	-
15	65	135	-	-	-
16	65	135	-	-	-
17	65	135	-	-	-
18	65	135	-	-	-
19-23	65	135	-	-	-
24	65	145	-	-	-
25-45	65	-	-	-	-
46	90	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : PGSD, IK					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	300	270	465	820	3.250
2	173	270	465	820	-
3	173	270	465	820	-
4	173	270	465	790	-
5	173	270	465	-	-
6	173	270	465	-	-
7	173	270	460	-	-
8	173	270	-	-	-
9	173	270	-	-	-
10	173	270	-	-	-
11	173	270	-	-	-
12	173	280	-	-	-
13	173	-	-	-	-
14	173	-	-	-	-
15	173	-	-	-	-
16	173	-	-	-	-
17	173	-	-	-	-
18	182	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : IKM, MA, AK					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	650	820	1.090	3.250
2	590	650	820	1.090	-
3	590	650	820	1.070	-
4	590	650	790	-	-
5	590	650	-	-	-
6	590	-	-	-	-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : IKM, MA, AK, TI, SI
(SPb I + SPP I)
400.000+300.000
Rp. 700.000,-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : TS, ARS					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	910	1.140	1.520	4.550
2	580	910	1.140	1.520	-
3	580	910	1.140	1.510	-
4	580	910	1.130	-	-
5	580	910	-	-	-
6	580	-	-	-	-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : TS, ARS
(SPb I + SPP I)
500.000+300.000
Rp. 800.000,-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : PGSD, IK					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	520	650	870	2.600
2	460	520	650	870	-
3	460	520	650	860	-
4	460	520	650	-	-
5	460	520	-	-	-
6	460	-	-	-	-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi : PGSD, IK
(SPb I + SPP I)
300.000+300.000
Rp. 600.000,-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Prodi : TI, SI					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	832	1.040	1.390	4.160
2	772	832	1.040	1.390	-
3	772	832	1.040	1.380	-
4	772	832	1.040	-	-
5	772	832	-	-	-
6	772	-	-	-	-

Tabel SMU/SMK ke D-3 Prodi : Kebidanan					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	600	270	545	1.625	6.500
2	170	270	545	1.625	-
3	170	270	545	1.625	-
4	170	270	545	1.625	-
5	170	270	545	-	-
6	170	270	545	-	-
7	170	270	545	-	-
8	170	270	545	-	-
9	170	270	545	-	-
10	170	270	545	-	-
11	170	270	545	-	-
12	170	270	505	-	-
13	170	270	-	-	-
14	170	270	-	-	-
15-23	170	270	-	-	-
24	170	290	-	-	-
25-35	170	-	-	-	-
36	120	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke D-3 Prodi : MI, KA					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	400	165	325	975	3.900
2	100	165	325	975	-
3	100	165	325	975	-
4	100	165	325	975	-
5	100	165	325	-	-
6	100	165	325	-	-
7	100	165	325	-	-
8	100	165	325	-	-
9	100	165	325	-	-
10	100	165	325	-	-
11	100	165	325	-	-
12	100	165	325	-	-
13	100	165	-	-	-
14	100	165	-	-	-
15-23	100	165	-	-	-
24	100	105	-	-	-
25-35	100	-	-	-	-
36	100	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK Melanjutkan ke D-3 Prodi : Kebidanan					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	400	780	975	1.300	3.900
2	700	780	975	1.300	-
3	700	780	975	1.300	-
4	700	780	975	-	-
5	700	840	-	-	-
6	700	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK Melanjutkan ke S-1 Prodi : MI, KA					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	650	820	1.090	3.250
2	590	650	820	1.090	-
3	590	650	820	1.070	-
4	590	650	790	-	-
5	590	650	-	-	-
6	590	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel SMU/SMK ke D-4 Prodi : Kebidanan					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	600	410	815	2.440	9.750
2	205	410	815	2.440	-
3	205	410	815	2.440	-
4	205	410	815	2.430	-
5	205	410	815	-	-
6	205	410	815	-	-
7	205	410	815	-	-
8	205	410	815	-	-
9	205	410	815	-	-
10	205	410	815	-	-
11	205	410	815	-	-
12	205	410	785	-	-
13	205	410	-	-	-
14	205	410	-	-	-
15	205	410	-	-	-
16	205	410	-	-	-
17	205	410	-	-	-
18	205	410	-	-	-
19-23	205	410	-	-	-
24	205	320	-	-	-
25-45	205	-	-	-	-
46	130	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel D-3/POLTEK ke D-4 Prodi : Kebidanan					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	600	815	1.400	2.440	9.750
2	540	815	1.400	2.440	-
3	540	815	1.400	2.440	-
4	540	815	1.400	2.430	-
5	540	815	1.400	-	-
6	540	815	1.400	-	-
7	540	815	1.350	-	-
8	540	815	-	-	-
9	540	815	-	-	-
10	540	815	-	-	-
11	540	815	-	-	-
12	540	785	-	-	-
13	540	-	-	-	-
14	540	-	-	-	-
15	540	-	-	-	-
16	540	-	-	-	-
17	540	-	-	-	-
18	510	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

MU/SMK/D-3/POLTEK ke D-4 Prodi : Kebidanan					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	400	1.222	1.530	2.040	6.110
2	1.142	1.222	1.530	2.040	-
3	1.142	1.222	1.530	2.030	-
4	1.142	1.222	1.520	-	-
5	1.142	1.222	-	-	-
6	1.142	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi D3 : Kebidanan
(SPb I + SPP I)
600.000+400.000
Rp. 1.000.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi D3 : MI, KA
(SPb I + SPP I)
400.000+300.000
Rp. 700.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA
Prodi D4 : Kebidanan
(SPb I + SPP I)
600.000+400.000
Rp. 1.000.000,-

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :
☎ **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
☎ **081111 04824, 25, 26, 27**
☎ **081295262009, 081514578119**
🌐 **ubudiyah.web.id**

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

Pelita Raya Institute

Jl. Kopral Ramli No.17 Kel. Talang Bakung, Jambi,
Indonesia 36135

Saut Siagian, S.T., M.Kom

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Rekayasa Perangkat Lunak	Rekayasa Perangkat Lunak
Bisnis Digital	Bisnis Digital
Ilmu Komputer	Ilmu Komputer

Layanan Informasi 17 Jam :

 0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

 081111 04824, 25, 26, 27

 081295262009, 081514578119

 pelitaraya.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SPB Pelita Raya Institue Untuk Lulusan SMA/SMK/D-3/ Poltek Ke S-1				
Angs. ke	12x	7x	4x	1x
1	100	215	375	1.500
2	130	215	375	-
3	130	215	375	-
4	130	215	375	-
5	130	215	-	-
6	130	215	-	-
7	130	210	-	-
8	130	-	-	-
9	130	-	-	-
10	130	-	-	-
11	130	-	-	-
12	100	-	-	-

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	700	1.000	1.250	1.700	5.000
2	860	1.000	1.250	1.700	-
3	860	1.000	1.250	1.600	-
4	860	1.000	1.250	-	-
5	860	1.000	-	-	-
6	860	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama
(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. (100.000 + 700.000 +150.000)
Rp.950.000,-

IAI Abdullah Said

Institut Agama Islam Abdullah Said

Jl. Brigjen. Katamso RT003/003, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji - Kota Batam.

Ketua : H. Jamaludin Nur, M.Pd.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Konseling Islam • Pendidikan Bahasa Arab • Hukum Keluarga Muslim • Hukum Pidana & Politik Islam • Manajemen Bisnis Syariah • Akuntansi Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Konseling Islam • Pendidikan Bahasa Arab • Hukum Keluarga Muslim • Hukum Pidana & Politik Islam • Manajemen Bisnis Syariah • Akuntansi Syariah

Hanya Dengan
~~Rp. 900.000,-~~
Rp. 450.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 081295262009, 081514578119**
- institutagamaislamabdullahsaid.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1						D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	85	170	500	2.000	1	50	170	290	500	2.000
2	45	85	170	500	-	2	115	170	290	500	-
3	45	85	170	500	-	3	115	170	290	500	-
4	45	85	170	500	-	4	115	170	290	500	-
5	45	85	170	-	-	5	115	170	290	-	-
6	45	85	170	-	-	6	115	170	290	-	-
7	45	85	170	-	-	7	115	170	260	-	-
8	45	85	170	-	-	8	115	170	-	-	-
9	45	85	170	-	-	9	115	170	-	-	-
10	45	85	170	-	-	10	115	170	-	-	-
11	45	85	170	-	-	11	115	170	-	-	-
12	45	85	130	-	-	12	115	130	-	-	-
13	45	85	-	-	-	13	115	-	-	-	-
14	45	85	-	-	-	14	115	-	-	-	-
15	45	85	-	-	-	15	115	-	-	-	-
16	45	85	-	-	-	16	115	-	-	-	-
17	45	85	-	-	-	17	115	-	-	-	-
18	45	85	-	-	-	18	110	-	-	-	-
19-23	45	85	* dalam ribuan rupiah			* dalam ribuan rupiah					
24	45	45									
25-45	40										
46	75										

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan

Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	550	690	920	2.750
2	510	550	690	920	-
3	510	550	690	910	-
4	510	550	680	-	-
5	510	550	-	-	-
6	510	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 200.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. (50.000 + 200.000 + 200.000) =

Rp.450.000,-

STIT Hidayatullah

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah

Jl. Soeprpto RW 02/RW XI, Kel. Kibing - Kec. Batu Aji (862,07 km),
Batam - Riau, Indonesia 29422

Ketua : H. Jamaludin Nur, M.Pd.

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
<ul style="list-style-type: none">Manajemen Pendidikan Islam (MPI)Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	<ul style="list-style-type: none">Manajemen Pendidikan Islam (MPI)Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Layanan Informasi 17 Jam :

 0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

 081111 04824, 25, 26, 27

 081295262009, 081514578119

 stithidayatullah.web.id

Hanya Dengan
~~Rp. 900.000,-~~
Rp. 450.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1						D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	65	125	375	1.500	1	50	125	215	375	1.500
2	35	65	125	375	-	2	85	125	215	375	-
3	35	65	125	375	-	3	85	125	215	375	-
4	35	65	125	375	-	4	85	125	215	375	-
5	35	65	125	-	-	5	85	125	215	-	-
6	35	65	125	-	-	6	85	125	215	-	-
7	35	65	125	-	-	7	85	125	210	-	-
8	35	65	125	-	-	8	85	125	-	-	-
9	35	65	125	-	-	9	85	125	-	-	-
10	35	65	125	-	-	10	85	125	-	-	-
11	35	65	125	-	-	11	85	125	-	-	-
12	35	65	125	-	-	12	85	125	-	-	-
13	35	65	-	-	-	13	85	-	-	-	-
14	35	65	-	-	-	14	85	-	-	-	-
15	35	65	-	-	-	15	85	-	-	-	-
16	35	65	-	-	-	16	85	-	-	-	-
17	35	65	-	-	-	17	85	-	-	-	-
18	35	65	-	-	-	18	90	-	-	-	-
19-23	35	65	* dalam ribuan rupiah			* dalam ribuan rupiah					
24	35	5									
25-45	30										
46	15										

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	200	500	625	835	2.500
2	460	500	625	835	-
3	460	500	625	830	-
4	460	500	625	-	-
5	460	500	-	-	-
6	460	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)
Rp. (50.000 + 200.000 + 200.000)=

Rp.450.000,-

UMPTB Lampung

Universitas Megou Pak tulang Bawang - Lampung

Jl. Lintas Timur Tulang Bawang, Lampung 79117

Rektor : Dr. Agus Marzuki, SH.,M.Hum

Program Sarjana (S-1)

Program Studi	Konsentrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	• Hubungan Internasional
Fakultas Hukum	• Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi	• Akuntansi • Manajemen
Fakultas Teknik	• Teknik Sipil • Teknik Industri • Teknik Mesin • Teknik Elektro
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	• Pendidikan Ekonomi • Pendidikan Sejarah
Fakultas Pertanian	• Agroteknologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	• Teknik Informatika

Hanya Dengan
~~Rp. 980.000,-~~
Rp. 490.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 081295262009, 081514578119**
- umptb.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	40	65	125	375	1.500
2	40	65	125	375	-
3	40	65	125	375	-
4	40	65	125	375	-
5	40	65	125	-	-
6	40	65	125	-	-
7	40	65	125	-	-
8	40	65	125	-	-
9	40	65	125	-	-
10	40	65	125	-	-
11	40	65	125	-	-
12	40	65	125	-	-
13	40	60	-	-	-
14	40	60	-	-	-
15	40	60	-	-	-
16	40	60	-	-	-
17	40	60	-	-	-
18	40	60	-	-	-
19-23	40	60	* dalam ribuan rupiah		
24	40	60	* dalam ribuan rupiah		
25-35	40				
36	100				

D-3 / POLTEK ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	40	95	170	320	1.250
2	70	105	180	310	-
3	70	105	180	310	-
4	70	105	180	310	-
5	70	105	180	-	-
6	70	105	180	-	-
7	70	105	180	-	-
8	70	105	-	-	-
9	70	105	-	-	-
10	70	105	-	-	-
11	70	105	-	-	-
12	70	105	-	-	-
13	70	-	-	-	-
14	70	-	-	-	-
15	70	-	-	-	-
16	70	-	-	-	-
17	70	-	-	-	-
18	90	-	-	-	-

* Untuk Melihat Biaya Terupdate Silahkan Cek Di Website

2. Sumbangan Pendidikan

Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	500	625	835	2.500
2	440	500	625	835	-
3	440	500	625	830	-
4	440	500	625	-	-
5	440	500	-	-	-
6	440	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

Pembayaran Pertama

(SPb 1 + SPP 1 + Jaket Almamater)

Rp. (40.000 + 300.000 + 150.000) =

Rp.490.000,-

Dikarenakan Keterbatasan Dana untuk beasiswa ini, maka bagi mereka (masyarakat) yang relatif mampu secara finansial dalam membayar biaya pendidikannya dimohon untuk turut memiliki komitmen sosial dengan cara TIDAK MENGAJUKAN beasiswa. **Agar tidak menutup peluang bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.** Terima kasih.

Ketentuan/Persyaratan/Ketetapan

Beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kemampuan finansialnya benar-benar terbatas dan tidak mencukupi untuk membayar/mengangsur biaya pendidikan, sedangkan yang bersangkutan sangat ingin (memiliki motivasi tinggi) untuk melanjutkan/meningkatkan pendidikannya.

Pemilihan PTS yang dituju ditentukan oleh KPT dengan mempertimbangkan :

- Jurusan yang dipilih calon mahasiswa penerima beasiswa terkait.
- Urutan prioritas PTS yang diinginkan/diminati calon terkait.
- Lokasi tempat tinggal calon terkait.

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

- Membuat (menulis) data tambahan Pengajuan/Permintaan Beasiswa dengan JUJUR di fax/ email melalui layanan informasi 17 jam (halaman ii).
- Menyerahkan (melampirkan) masing-masing 2 (dua) lembar :
- Foto Copy KTP (atau kartu identitas lain)
- Foto Copy Kartu Keluarga atau dokumen sejenis
- Untuk lulusan SLTA, sederajat : Copy Ijazah (legalisir)
- Untuk lulusan D-3, S-1, dsb. : Copy Transkrip Nilai & Ijazah (legalisir)
- Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)
- Menyerahkan berkas/dokumen tersebut ke Sekretariat P2K di PTS terkait, dengan salah satu cara berikut ini :
 - mendatangi langsung Sekretariat P2K di PTS terkait, atau
 - difax/email ke layanan info 17 Jam (lihat hal. ii), atau
 - dikirimkan via POS, ditujukan :

Kepada Yth
Kabag. Penertiban Pembayaran
(a.n. Panitia Rekomendasi Beasiswa)
Sekretariat P2K.....
(nama PTS-nya)
.....
(alamat Kampus PTS-nya)

eduNitas

Being successful is easy

by *kpt*
Konsultan Pendidikan Tinggi

INFORMASI PENDIDIKAN DAN KARIER SEMUANYA TERHUBUNG MENJADI SATU DI SINI

www.edunitas.com

EduCampus

Menyajikan informasi kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari : informasi biaya kuliah, Diskon/Promo pendaftaran, Informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karier lulusan, informasi Beasiswa, dan lain-lain

EduCareer

Di sini kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar karier, seperti : Lowongan Pekerjaan, lowongan Freelance, Lowongan Magang, info jobfair, melamar pekerjaan dan lain-lain. Bukan itu saja, di Educareer kamu akan mendapatkan Rekomendasi Pekerjaan yg sesuai dengan pendidikanmu.

EduAgent

Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu dan saudaramu untuk daftar kuliah di Edunitas.com Dapatkan insentif/penghasilan menarik dari kami.

EduPromo

Dapatkan berbagai promo/Diskon menarik dari Merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan berbagai Promo/Diskon menarik, seperti : Mendaftar Kuliah, Bayar Kuliah dan lain-lain

EduNews

Berita seputar Dunia Pendidikan dan Karier tersaji di EduNews.

EduDonation

Cara mudah berdonasi dan menggalang dana secara online di dunia pendidikan. Bantu Mereka, Tolong Mereka untuk dapat terus belajar (Sekolah dan Kuliah).

Dosen & Tenaga Pengajar

Dosen / Tenaga Pengajar Program Perkuliahan Karyawan merupakan dosen-dosen yang berkualitas dan profesional di bidang ilmunya, berasal dari lulusan berbagai Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, maupun Perguruan Tinggi Terkemuka di luar negeri, antara lain :

1. Prof. Dr. H. Bayong Tj. HK. DEA.
2. Prof. Dr. Ir. H. Achmad M. Satari
3. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.
4. Prof. Dr. Hj. Sriwulan L.S., DEA
5. Prof. Dr. H. Fathurrahman DJ., MA.
6. Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.
7. Prof. Dr. Awaloesin Djamin, MPA.
8. Prof. Dr. Benyamin Husein
9. Prof. Dr. Ir. H. Hadi Utoyo Moeno, M.Sc., MIHT
10. Prof. Dr. Erman Rajaguguk, LLM
11. Prof. Dr. Hamdy Hadi, DEA
12. Prof. Dr. Ir. Bijah Subiyanto, MSIE.
13. Prof. Dr. Ir. Chandrasa Sukardi
14. Prof. Dr. Ir. F.X. Ferry Putuhena
15. Prof. Dr. H. Soelaiman S., MM., CQM
16. Prof. Dr. H. Siswoyo H., MM., M.Pd
17. Prof. Dr. Ir. Wegie Ruslan, M.Sc.
18. Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos., LLM
19. Prof. Dr. Haryanto Dh.
20. Prof. Dr. H. Hosni Suradji
21. Prof. Dr. H. JH. Sinaulan
22. Prof. Dr. Koesbandijah, MS.
23. Prof. Dr. dr. Kusharisupeni Djokosujono, M.Sc
24. Prof. Dr. H. Koesmawan, M.Sc., DBA
25. Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH.
26. Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, SH.
27. Prof. Dr. Maria Bintang
28. Prof. Dr. Martani Huseini, MBA.
29. Prof. Dr. Miftach Toha, MPA
30. Prof. Dr. Mr. Rudioro Rochmat
31. Prof. Dr. Singgih Riphath
32. Prof. Dr. Ny. Iwang Soediro
33. Prof. Dr. R. Soebagio S., MPA.
34. Prof. Dr. Rizal Syarief
35. Prof. Dr. Romli A. SH., LLM
36. Prof. Dr. Rudy C. Tarumingkeng
37. Prof. Dr. Subagyo S., MPA.
38. Prof. Dr. Soedjiarto, MA
39. Prof. Dr. Soehargono
40. Prof. Dr. Sri Gambir Melati H., SH.
41. Prof. Dr. Subroto
42. Prof. Dr. Sumali Wiryowidagdo
43. Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha
44. Prof. Dr. Valerie J.L.K., SH., MA
45. Prof. Dr. Vincent Gaspersz
46. Prof. Dr. WP. Napitupulu
47. Prof. Dr. Sofyan Harahap, Mk, Acc, Ak
48. Prof. Drs. Darwis Abdullah
49. Prof. Ir. Amiral Azis, M.Sc.
50. Prof. Ir. Sidharta Kamarwan
51. Prof. Madjloes, SH.
52. Prof. Soemardjo
53. Prof. Sabmen Ada, Drs., MA
54. Prof. Usep Ranawijaya, SH.
55. Prof. Drs. Gindo Sagi Sitorus, MM.
56. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, SKM., M.Comm.Health
57. Prof. Dr. Ngadisah, MA
58. Prof. Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.
59. Prof. Dr. Ir. Edi Siradj, M.Eng.
60. Prof. Dr. Ir. Budiarto, M.Eng.
61. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., MS
62. Dr. Abdul Gani Sidqi, SE., M.Si
63. Dr. Ir. G. Suprayitno MM.
64. Dr. H. Asep Effendi R. SE., M.Si., PIA
65. Dr. H. Vip Paramarta, Drs., MM
66. Dr. Ir. R. Didin Kusdian, MT
67. Dr. Anto Achdiyat
68. Dr. Ani Nurbasari, SE., MP
69. Dr. Arry Basuseno
70. Dr. Bachtiar Hidayat
71. Dr. Ir. H. Bakhtiar Abu Bakar, MT
72. Dr. Bambang Nuroso, MA.
73. Dr. Bambang Purnomo
74. Dr. Bambang Prasetya
75. Dr. Busono W.

Dosen & Tenaga Pengajar

Dosen / Tenaga Pengajar Program Perkuliahan Karyawan merupakan dosen-dosen yang berkualitas dan profesional di bidang ilmunya, berasal dari lulusan berbagai Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, maupun Perguruan Tinggi Terkemuka di luar negeri, antara lain :

1. Dr. Dadang Kusmana, M.S.
2. Dr. Denny S. Sumartaatmaja
3. Dr. Dra. Woro Aryandini S. MSi.
4. Dr. Hj. Fitriana, SE., M.Si., Ak
5. Dr. Farida Yulianty, SH., SE., MM
6. Dr. Harry Aryadi
7. Dr. Harry Azhar Aziz
8. Dr. Hekinus Manao, Mac.
9. Dr. Herman Kanelebe
10. Dr. Hermayulis, SH., M.Si.
11. Dr. Hj. Antje Mariana M., SH.
12. Dr. Hj. Ida Dhanny, S.F.
13. Dr. Hj. Ngadisah, MA.
14. Dr. Hj. Nurul Aini, MA.
15. Dr. Husein Akil
16. Dr. Ing. H. Barnas Holil, DEA.
17. Dr. Ing. Ir. Adiyanti S. Bucholsz
18. Dr. Ir. Bambang Sugeng
19. Dr. Ir. Basrul Bahar, Msc.
20. Dr. Ir. Budi M. Suyitno
21. Dr. Ir. Danung Sutria Kurnawan
22. Dr. Ir. Djoko Hari Nugroho
23. Dr. Ir. Eko Cahyo S.F.
24. Dr. Ir. Eko Syam H., M.Eng.
25. Dr. Ir. Guritno Lokolo
26. Dr. Kamaluddin, M.Pd
27. Dr. Ir. H. Hendro Tjahjono, DEA.
28. Dr. Ir. H. Pariatmono, M.Sc.
29. Dr. Ir. Sri Widji Mulyono, MS.
30. Dr. Ir. Kurmiadi, M.Eng.
31. Dr. Ir. H. Moeslihat Komara, M.Si
32. Dr. Ujang Charda, SH., MH
33. Dr. H. Kamal, M.Si
34. Dr. H. Heryana M, M.Pd
35. Dr. Ir. H. Suryadi., DEA.
36. Dr. Ir. Agus Hadi S., M.Sc.
37. Dr. Sutanto Prito Hastono, SKM,M.Kes
38. Dr. Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D
39. Dr. Ing. Muhammad Sanusi
40. Dr. Pramudyo A. Taufiq, SE
41. Dr. Narso, MM., M.Si
42. Dr. Ir. Leonardus S, M.Si
43. Dr. Hilda Monoarfa, S.E., M.Si
44. Dr. Dewi Indriyani, S.E., M.Si
45. Dr. Imas Komariyah, S.E., M.Si
46. Dr. Tetet Cahyati, S.Pd., MM
47. Dr. H. Abdul Rivai, SE., M.Si
48. Dr. Hj. Nunung Sondari, Ir., MP
49. Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM.
50. dan seterusnya

Layanan Informasi 17 Jam :

Layanan Bebas Pulsa : 0-800-1234-000
 HP/SMS : 081111 048 24, 25, 26, 27
 Whatsapp : 081514578119, 081295262009
 Website : p2k.co.id , kuliah-karyawan.com
 perkuliahan-karyawan.co.id
 E-mail : humas@pts-ptn.net atau klik "Contact Us"
 (pada website diatas)

Pendaftaran Online (Via Web)

Pendaftaran online Program Perkuliahan Karyawan bisa dilakukan via website masing-masing kampus, atau bisa juga via website berikut ini:

- **p2k.co.id**
- **pts-pts.com**
- **infoptsterbaik.com**
- **kuliah-karyawan.com**
- **kpt.co.id**
- **pts-ptn.net**

Temukan kami di Facebook & Twitter :

[kuliahkaryawan.FanPage](#)

[@kuliahkaryawan](#)

Pendaftaran Mahasiswa Baru
Buka Setiap Hari
Sabtu - Minggu (Tetap Buka)

Untuk Informasi Lebih Lanjut,

Hubungi Layanan Informasi 17 Jam :

0 800 1234 000

(Bebas Pulsa)

WhatsApp

- 0812 9526 2009
- 081514578119

Testimonial

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Dadek Dalimunte
Hukum 2017
P2K UNHAMZAH
www.unhamzah.web.id

Awalnya saya ragu masuk Program Perkuliahan Karyawan (P2K) kampus UHAMZAH ini, karena melihat biaya murah sekali dan akreditasi B, ya secara kuliah eksekutif itu kan biasanya mahal, di P2K UHAMZAH murah sekali, Daftar gampang, Biaya kuliah murah Sudah termaksud semuanya, nyesal lah kalau gak masuk P2K UHAMZAH ini. Jadwal kuliah pas tidak mengganggu pekerjaan, pokoknya terimakasih P2K UHAMZAH

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

PROGRAM PERKULIAHAN KARYAWAN

Cressensia Septiani Simbolon
Hukum 2017
P2K UNHAMZAH
www.unhamzah.web.id

Saya Tidak Salah Pilih Untuk Kuliah di P2k UNHAMZAH, Sebab Waktu Kuliahnya Fleksibel Banget Dan Tidak Mengganggu Jam Kerja Saya. Biayanya Pun Murah dan Dapat Di Angsur Perbulan. Pokoknya Gak Nyesal Kuliah Di P2k UNHAMZAH, Terima Kasih P2k UNHAMZAH.

[KuliahKaryawan.FanPage](#) [@kuliahkaryawan](#)
[Kuliah Karyawan](#) [Kuliah Karyawan](#)

www.p2k.co.id

Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online

Kini Bayar Kuliah Semakin Mudah !!!

Teller

Net Banking

ATM

KETENTUAN UMUM

1. Untuk melihat metode pembayaran & biaya kuliah silakan cek sipema.p2k.co.id
2. Bukti Pembayaran dari bank dan super market merupakan bukti pembayaran yang sah
3. Pastikan selalu mendapatkan SMS konfirmasi Pembayaran (H+1)
4. Apabila telah jatuh tempo, kami akan mengingatkan melalui telphon atau SMS (sender id : p2k.co.id) atau email (bni-ecollection)
5. Apabila terdapat perubahan alamat dan no telphon hubungi P2K Call Center di 021. 29097100/102/104/116 atau Telp Bebas Pulsa 08001234444

Dapatkan Info PMB Program Reguler PTS-PTS Terbaik hanya di **reguler.co.id**

MARKETING AGENCY

Peduli Pendidikan Tinggi ???
Mau Dapat

PASSIVE INCOME

Tiap bulan tanpa biaya registrasi ???

Silahkan Daftar di

 agen.web.id

Mari Bersama Membangun
Dunia Pendidikan Tinggi Di Indonesia !!

www.villasingo.com

p2k.co.id
kuliah-karyawan.co.id
perkuliahankaryawan.co.id

Pelatihan K3

Pelatihan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja

Sertifikasi
KEMENAKER RI

pelatihan-k3.com

GSF Get Student Fee

Dapatkan GSF
sebesar

Rp.240.000,-/orang
(PTS wilayah Jabodetabek)

Rp.200.000,-/orang
(PTS luar Jabodetabek)

Bagi anda yang
merekomendasikan teman,
kerabat, rekan kerja dll untuk
kuliah di PTS-PTS yang ada
dalam katalog ini.

(S&K Berlaku)

Kalender 2022

JANUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 Januari : Tahun Baru 2022

FEBRUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573
28 Februari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

MARET 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

3 Maret : Hari Raya Nyepi Tahun 1944

APRIL 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 April : Wafat Isa Al-Masih

MEI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 Mei : Hari Buruh
2 - 3 Mei : Hari Raya Idul Fitri
26 Mei : Kenaikan Isa Al-Masih
16 Mei : Hari Raya Waisak 2566

JUNI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

JULI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443
30 Juli : Tahun Baru Hijriyah 1444

AGUSTUS 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI Ke - 77

SEPTEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OKTOBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

8 Oktober : Maulid nabi Muhammad Saw

NOVEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DESEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 Desember : Hari Raya Natal

Layanan Informasi Pendaftaran

- KULIAH SAMBIL **KERJA**
- WAKTU **FLEKSIBEL**
- BIAYA **TERJANGKAU**

www.edunitas.com
@edunitas
Edunitas.com.Fanpage
edunitas
@edunitas
edunitas.com

Bebas Pulsa

0 800 1234 000

WhatsApp

0812 9526 2009